

Lo stupefacente approdo

Ed ecco lo rivedeva, quello stupefacente approdo, quell'abbagliante composizione di edifici fantastici che la Serenissima presentava agli sguardi riverenti dei navigatori che si approssimavano: l'aerea magnificenza del Palazzo Ducale e il Ponte dei Sospiri, le colonne sulla riva col Leone e col Santo, il pomposo aggetto del tempio fiabesco, il traforo della Porta dell'Orologio coi Mori, e mentre contemplava si disse che arrivare a Venezia dalla terraferma era come entrare in un palazzo dalla porta di servizio, e che solo per nave, dall'alto mare, come aveva fatto lui questa volta, bisognava giungere nella più inverosimile città del mondo."

Thomas Mann, *La morte a Venezia*, 1912.

Possiamo rispettosamente dissentire dalla riflessione di Gustav Von Aschenbach, il protagonista del capolavoro di Thomas Mann? L'ingresso a Venezia dalla "porta di servizio", se poi i corridoi imboccati si chiamano Ca-

nal Grande, o quello della Giudecca o si decida di arrivare al cuore della città seguendo qualsivoglia altro labirintico percorso, costituisce un'esperienza stupefacente tanto quanto quella dell'approdo, veramente regale, descritto dallo scrittore tedesco.

Già, perché se un diffuso luogo comune asserisce che Venezia è unica al

Incuneato nella laguna della Serenissima, Palazzo Ziani è la sede del commissariato San Marco, capolavoro artistico e architettonico del Seicento ricco di stucchi, decorazioni, dipinti e vetri di Murano

di **Giancarlo De Leo**

mondo, da parte nostra non sentiamo minimamente l'esigenza di voler essere originali a tutti i costi...quando, come in questo caso, il luogo comune dice assolutamente il vero. Venezia è davvero unica, per innumerevoli ragioni ben conosciute da tutti e che proprio per non annoiare qui non riportiamo, fatta salva un'unica eccezione, funzionale alla nostra premessa.

Venezia è davvero unica anche perché, contrariamente alle città di terraferma che si sviluppano sempre da un nucleo centrale verso la periferia, ha una storia che la vede nascere come un arcipelago urbano; un insieme di nuclei abitativi elementari precari variamente dispersi nella laguna, costruiti su indefinite emergenze

insulari strappate con fatica ai cicli delle maree.

Queste cellule urbanistiche primigenie, in origine ben separate le une dalle altre da ampie superfici acquose molto più estese delle aree edificate, per poter sopravvivere dovevano sin dall'inizio dotarsi necessariamente di un certo grado di autonomia civica e spirituale, attestata dalla costruzione di campi, pozzi e chiese in ognuna di esse.

La crescita fisiologica di queste unità ha poi inevitabilmente prodotto una progressiva riduzione degli spazi acquosi che le isolavano le une dalle altre, fino ad arrivare all'aggregato urbano attuale.

Così si spiega l'alta densità dei luo-

ghi di culto e dei campi nell'odierno centro storico: ognuno di essi era in realtà il baricentro di un piccolo insediamento insulare, ben distinto e separato dagli altri, ma a essi equivalente in termini di qualità urbana e fascino caratteristico. Ecco perché Venezia è davvero "inverosimile" – come scrive Thomas Mann – ma, contrariamente al pensiero di Aschenbach, lo è proprio perché, comunque e dovunque la si osservi, non presenta punti deboli o aree non risolte o, peggio, degradate: anzi, sfoggia orgogliosamente una densa costellazione di piccoli centri urbani senza pari al mondo, magicamente fusi tra loro da un tessuto connettivo di qualità edilizia senz'altro paragonabile a quella dei poli originari.

L'omogeneità stilistica degli edifici veneziani di pari rango, dovuta anche a dei regolamenti edilizi estremamente restrittivi che solo l'ambiente lagunare poteva giustificare, è derivata anche da una continua esigenza di manutenzione resa di fatto obbligatoria delle singolari condizioni ambientali.

Ciclicamente, a Venezia si rinnova-

che, arrivato in laguna subito dopo il Sacco di Roma (1527) ha concretizzato con la zecca, la loggetta e la libreria di San Marco lo stile del Rinascimento maturo, quello che voleva rivaleggiare con la Roma imperiale: con il risultato che nel quarto decennio del '500 si trovavano degli edifici più autenticamente "romani" nella Serenissima,

nessuna ricerca d'archivio è mai stata in grado di stabilire una relazione documentata tra il fabbricato e la famiglia patrizia con lo stesso nome.

Sappiamo invece che nel 1641 era qualche esponente della nobile famiglia Contarini ad abitare il palazzo: ma non a possederlo, perché il proprietario era il monastero di San Lorenzo,

che intorno al 1685 risultava aver costruito – a fini evidentemente speculativi – ben centosei tra case e palazzi tutta l'area tra "i due Riji di San Lorenzo", in parte "con permisione alli affittuali di agrandire, et di godere per tempi determinati" (dagli Archivi storici veneziani).

Sappiamo inoltre che agli inizi del '500 la stessa area era stata già completamente edificata, come dimostra la strabiliante veduta "a volo d'uccello" di Jacopo de' Barbari, un genio capace di visualizzare

la città come se fosse vista a trecento metri d'altezza dalla verticale sull'isola di San Giorgio Maggiore, cinquecento anni prima dell'avvento dei droni.

Sappiamo infine che, nello stesso periodo e grazie a Gentile Bellini, un altro grande artista ben noto per l'accuratezza delle sue vedute, lungo le fondamenta, nel luogo dove si trova l'attuale commissariato, la cortina edilizia sfoggiava, sia al di qua che al di là del ponte con lo stesso nome, lo stile tardogotico veneziano in voga all'epoca: la testimonianza è costituita da una tela di grandi dimensioni e piena di dettagli, conservata alle gallerie dell'Accademia, che rappresenta il "Miracolo della reliquia della Croce al ponte di San Lorenzo".

Il nostro palazzo, insomma, quando è stato edificato – o riedificato chissà sopra quale preesistenza – per esse-

va praticamente tutto, pur nell'assoluto rispetto della tradizione cittadina. E, una volta giunto a saturazione fisica il processo di infittimento urbano, non essendo poi praticabile l'espansione radiale a causa delle "mura d'acqua" che delimitavano l'arcipelago d'origine, anche gli edifici di nuova fondazione non potevano che essere in realtà delle rifondazioni, con ampio e conseguente impiego di materiali di risulta.

La notevole frequenza dei cicli di rinnovamento edilizio ha inevitabilmente incoraggiato un'accoglienza molto attenta delle novità stilistiche nel campo artistico e architettonico provenienti dall'esterno. "Dovendo rinnovare, tanto vale rinnovare all'ultima moda" è un'espressione tranquillamente applicabile alla storia dell'architettura veneziana. Si pensi, ad esempio, agli edifici di Jacopo Sansovino

piuttosto che nell'urbe.

E così, nel XVI secolo, l'esplosivo successo e la capillare diffusione in Europa dei trattati di architettura dei vari maestri quali Serlio, Vignola, Palladio e Scamozzi (trattati spesso stampati proprio a Venezia) ha provocato un "restyling" in chiave rinascimentale, più o meno radicale, di molti edifici nati con i crismi tardogotici.

È questo un caso molto frequente, ed è anche il caso del "nostro" edificio, Ca' Ziani, attuale sede del commissariato San Marco, che si trova sulle fondamenta San Lorenzo, nel sestiere di Castello, a pochi passi da piazza San Marco.

Un palazzo tipicamente veneziano, elegante e dalle origini un po' misteriose a partire dal nome. Ca' (Casa) o palazzo Ziani è quello con il quale viene tradizionalmente indicato: in realtà,

re affittato a qualche facoltoso patrio d'epoca come investimento ad alto reddito, doveva essere stato concepito proprio come un tardogotico e infatti, tuttora presenta, nelle facciate anteriore e posteriore, una distribuzione, una proporzione e un ritmo delle aperture tipico di quello stile. Non solo. Presenta anche numero-

presenta uno schema decorativo semplicemente tripartito e marcato inequivocabilmente, al centro della facciata e in corrispondenza del piano nobile, di un'ampia polifora, affiancata simmetricamente, a destra e a sinistra, da aperture simili ma di minore ampiezza. Alla polifora corrisponde il portego (in origine, il salone da ricevimen-

to) dal quale si accede agli altri locali, illuminati dalle finestre più piccole. Vista la rappresentatività della facciata posteriore, è estremamente probabile che l'attuale giardino facesse parte del complesso originario. La corte privata è arricchita da due vere da pozzo, (balauste di protezione, ndr) una posta proprio di fronte a un portale rustico che sembra la traduzione in pietra di un'illustrazione da manuale rinascimentale, molto probabilmente quello del Serlio.

E proprio Sebastiano Serlio (1475 - 1554), l'architetto bolognese autore di vari trattati che hanno avuto enorme diffusione in tutta Europa, famoso al punto tale di diventare anche *l'architect du Roi* alla corte di Francesco I a Parigi, è il maestro che ha influenzato più di ogni altro, grazie alle sue teorie, *l'update* in chiave rinascimentale del palazzo Ziani. Una trasformazione certamente "di facciata" (mai come in questo caso si può usare l'espressione), ma senz'altro riuscita, a onore dello sconosciuto capocantiere. Scono-

Nella pagina accanto, una veduta zenitale di Venezia. Qui sopra, a sinistra la facciata anteriore e, a destra, la facciata posteriore del commissariato San Marco, con la particolare corrispondenza delle aperture.

Qui sotto, la veduta prospettica del commissariato che si affaccia sul Rio San Lorenzo.

si altri aspetti che lo rendono addirittura esemplare, per descrivere il passaggio cruciale dell'architettura veneziana tra il XV e il XVII secolo, quindi – nella Serenissima – tra il gotico e il Rinascimento.

Innanzitutto, lo schema distributivo degli spazi interni che si riflettono nel prospetto (nel nostro caso, nei due prospetti di pari importanza, verso il Rio e verso il giardino).

Come ogni tipico palazzo veneziano

In questa pagina stucchi, decorazioni, arredi e modanature all'interno del commissariato, tipici delle dimore patrizie veneziane.

sciuto perché, anche se il Serlio ha in effetti lavorato a Venezia e nella città lagunare ha dato alle stampe i suoi primi lavori teorici, possiamo escludere un suo intervento diretto nella fabbrica, sia per la qualità dell'intervento, elevato ma non eccelso, sia perché il fatto sarebbe stato citato da qualche fonte, vista l'indubbia fama del nostro.

L'anonimo architetto di palazzo Ziani, certamente col manuale di Serlio alla mano, ma con indubbia perizia personale, ha comunque diligentemente rispettato i dettami stilistici allora in voga (per esempio la corretta sovrapposizione degli ordini: un dorico al piano delle fondamenta e un corinzio al piano nobile nella facciata posteriore), l'impiego di balaustri – seppure un poco curiosi, con quel dadone centrale – come parapetti per le aperture mediane, quelle più importanti; le porte interne modanate per accedere dal portego ai locali del piano nobile; l'accesso alle scale; il portale rustico del giardino; la corrispondenza dei vuoti tra la facciata anteriore e quella posteriore; e, soprattutto, la trasfor-

mazione in “serliana” della trifora gotica originaria che, molto più che probabilmente, ornava il prospetto sul canale.

Insomma, proprio perché il palazzo Ziani non è “firmato” può essere preso a modello come testimonianza delle anonime “buone pratiche” costruttive diffusissime a Venezia dal XV al XVII secolo, quelle che hanno tirato su il tessuto urbano inconfondibile della Serenissima; inoltre, come accaduto in ogni altro edificio della città, gli abbellimenti non si sono fermati lì: da allora fino a oggi, altri interventi – soprattutto decorativi – si sono continuamente susseguiti: stucchi, decorazioni, dipinti, vetri di Murano; il tutto sempre è rigorosamente nel solco della tradizione lagunare.

Ecco perché entrando per la prima volta in palazzo Ziani, ogni cittadino – sia esso italiano o straniero, non importa – si rende immediatamente conto di trovarsi non solo all'interno di un ufficio di polizia, ma anche di essere contemporaneamente “dentro” la Venezia più autentica, quella non intaccata dal circuito turistico di massa.

Ecco perché è opportuno ribadirlo: con la nave dal Mare, col vaporetto attraverso la Giudecca o sottopassando Rialto, oppure a piedi per il dedalo delle calli, l'approdo al commissariato San Marco – talvolta inteso in senso lato, qualche volta letterale – apparirà sempre e comunque “stupefacente”: con buona pace di Gustav Von Aschenbach... e di Thomas Mann. ❖

VENETIE
MD

CORVS
CIRCIVS
SEPTENTRIO
FAVONIVS
AFFRICVS
AVSTER AFFRICVS
IVDECA
AVSTER
EVRAVSTER
EVRSVS
AQUILO
VLTIVS

